

POLIMER MATERIALLARNI KESISH JARAYONINING EKSPERIMENTAL VA NAZARIY TADQIQOTLARI

*Farg'ona politexnika instituti Mashinasozlik texnologiyasi va avtomatlashtirish
kafedrası t.f.d professori: **Fayzimatov Shuxrat Nomonovich***

*Farg'ona politexnika instituti Chizma geometriya va muxandislik
grafikasi t.f.f.d: **Ergashev Ilhomjon Olimjonovich***

*Farg'ona politexnika institute Chizma geometriya va muxandislik
grafikasi assistenti: **Valixonov Dostonbek Azim o'g'li***

Annotatsiya: *Ushbu maqolada polimer materiallarga kesib ishlov berish va kesib ishlov berganda qirindi xosil bo'kishi xaqida. Kesib ishlov berganda kesish rejimlari qanday bo'lishligi va kesish rejimlari yuza tozaligiga ta'siri xaqida tayyorlangan.*

Kalit so'zlar: *Polimer, qirindi, g'adir-budir, keskich, plastmassa, metall metal, buyum, qolip, dastgox.*

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕЗКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

*Ферганский политехнический институт, кафедра технологии
машиностроения и автоматизации, доктор технических наук
профессор: **Файзimatov Шухрат Номонович.***

*Ферганский политехнический институт Начертательная
геометрия и инженерная графика кандидат технических
наук: **Эргашев Ильхомжон Олимжонович.***

*Ферганский политехнический институт
Начертательная геометрия и инженерная графика
ассистент: **Валихонов Достонбек Азим ўгли.***

Аннотация: *Статья посвящена резке и полировке полимерных материалов. Подготовлено по характеру режимов резания при резке и влиянию режимов резания на чистоту поверхности.*

Ключевые слова: *полимер, стружка, шероховатость, резец, пластик, металл, инструмент, форма, верстак.*

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE CUTTING PROCESS OF POLYMER MATERIALS.

*Fergana Polytechnic Institute, Department of Mechanical Engineering
Technology and Automation, Professor: **Fayzimatov Shukhrat Nomonovich.***

*Fergana Polytechnic Institute Drawing geometry and engineering
graphics Ph.d.: **Ergashev Ilhomjon Olimjonovich.***

*Fergana Polytechnic Institute Drawing geometry and engineering
graphics. assistant: **Valikhonov Dostonbek Azim o'g'li.***

Annotation: *This article is about cutting and polishing polymeric materials. Prepared on the nature of cutting modes during cutting and the effect of cutting modes on surface cleanliness.*

Keywords: *Polymer, shavings, roughness, cutter, plastic, metal, tool, mold, bench.*

Kirish

Plastmassa buyumlarini qoliplash, quyish (bosim ostida quyish, presslash va bosh) usullari bilan olinadi. Biroq qattiq talab bo'yicha chiqarilayotgan yuqori aniqlikdagi detallarning ko'plab turlariga polimer materiallarga kesib ishlov berish orqaligina erishish mumkun. Ishlov usullari foydalanilayotgan jixozlar va asboblarga bog'liq. Ko'pincha metall va yog'ochga ishlov berish uchun yasalgan asbobdan, dastgoxdan foydalaniladi. Bu bilan plastmassani kesib samarali qayta ishlash turlarining xilma-xilligi, istemoldagi plastmassaning qayta ishlanishidagi o'ziga xos xususiyatlari xaqidagi tasavvurning yetarli emasligi belgilanadi. Masalan kesish bilan ishlov

berilgan plastmassa yuzasi ko'pincha tirnalgan bo'ladi, yoriqlar va chiziqlar bilan, kesuvchi asbobning izlari bilan qoplangan bo'ladi. Kesish natijasida ortiqcha xaroratning xosil bo'lishidan reaktoplastlar yuzasida kuyishlar va termoplastlar yuzasida erishdan xosil bo'lgan bo'rtmalar kuzatiladi, oqibatda detallarga qo'shimcha pardoqlash ishlari bajarish zaruriyati paydo bo'ladi. Shuningdek, material chetini kesuvchi asbobning uqalanishi(sinish)ni va xaddan tashqari yeyilishini kuzatish mumkun. Bu qiyinchiliklarning sababi plastmassalarning reologik (taranglik, yopishqoqlik, egiluvchanlik) va termik xossalarini (solishtirma issiqlik sig'imi, issiqlikni o'tkazish, issiqlikda kengayish koifitsienti)ni yaxshi bilmaslik va xisobga olmaslikdandir.

Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, polimer materiallarni kesish jarayoniga ta'sir qiluvchi asosiy omillar 1.1. jadvalda keltirilgan.

Plastmassalarni kesish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar:

Omillar	Axamiyatli ta'sir soxasi
Kesuvchi asbobning tuzilishi; Asbob geometriyasi: oldingi burchak y , orqangi burchak a , tepadagi (cho'qqidagi) aylana radiusi r .	Qirindi xosil bo'lishi. Asbobning siyqalanishi, yeyilishi. Ishlov berilgan yuzaning g'adir-budurligi.
Asbob materiali	Asbobning yeyilishi
Kesish rejimi: kesishning chuqurligi, kesishning tezligi, uzatishi.	Qirindi xosil bo'lishi, ishlov berilgan yuzaning g'adir-budirligi.
Atrof muxitning ish xarorati, sovutish turi.	Issiqlik ajralishi, erish va quyishning paydo bo'lishi.

Qirindi xosil bo'lish jarayoniga kesuvchi asbobning old tomonidagi burchagi, kesish rejimlari (kesish tezligining kattaligi, bo'ylama surish va kesish chuqurligi) katta ta'sir qiladi. Yuzaning g'adir-budirligi asbobning o'tkirlash geometriyasiga va kesish rejimlariga bog'liq. Asbobning yeyilish tezligiga va kesish jarayonining unumdorligiga asbob materiali xal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Polimer materiallarni yo'nishda qattiq qotishmalarning kesish xususiyatlarini o'rganishga ko'plab olimlarning ilmiy ishlari bag'ishlangan. Quyidagi markalardagi qattiq qotishmalarning kesish xususiyatlari o'rganilgan: VK (VK2, VK3, VK3M, VK4, VK6, VK6M, VK8, VK8M, VK8V) guruxining qattiq qotishmalari; TK (T5K10, T14K8, T15K6, T30K4, T60K6) guruxining qattiq qotishmalari; TT7K12 qattiq qotishmasi.

VK va TK guruxlar qotishmalarini taqqoslash (rasm 1.2) shuni ko'rsatadiki, birinchi guruxdagilar yuqori chidamlilikka ega.

1.2-rasm.

Qattiq qotishmali keskichlarning EFB-P shisha plastikni charxlashda chidamlilik diagrammasi (kesish tezligi- $v=90\text{m/min.}$, bo'ylama surish- $s=0,21\text{ mm/ob.}$, kesish chuqurligi- $t=1,5\text{mm}$)

TK guruxi qattiq qotishmalarini VK guruxi qotishmalari bilan solishtirganda TK guruxi qattiq qotishmalarining yeyilishi yuqoriligining sababi ishlov

berilayotgan materialning o'ziga xosligi va qattiq qotishmalarning fizik-mexanik xossalari farqi hisoblanadi. Tadqiqotlar natijalari bo'yicha plastmassaga ishlov berishda foydalaniladigan asbobsozlik materiallariga qo'yiladigan quyidagi umumiy talablar aniqlangan:

- 1) Old burchak katta bo'lmasligi va $\gamma=10+15^\circ$ miqdordan oshib ketmasligi kerak, ayrim xolatlarda esa, bu miqdor 0 ga yaqin bo'lishi mumkin, bu asosan qirindi xosil bo'lish shartlari bilan aniqlanadi.
- 2) Orqa burchakning o'lchamini mumkin qadar kattalashtirish zarur, bu asbobni chidamliligini oshirishga, asbobning ord yuzasidagi tutash maydonning kichrayishiga olib keladi, kesishning siqiy sharoitida plandagi ϕ , yordamchi burchak miqdorini oshirish kerak bo'ladi.
- 3) Asbob o'tkir charxlangan bo'lishi kerak, kesuvchi qirraning mayda radiusli aylanasi bilan, asbobning ko'p yeyilishiga yo'l qo'yilmaydi.
- 4) Plastmassaga ishlov beruvchi asbobning mustaxkamligi metallga ishlov beruvchi shu turdagi asbob mustaxkamligiga qaraganda ancha pasaytirilishi mumkin, bu kesish uchun sarflanayotgan kuchning ancha (bir necha o'n marta) kamligi bilan izoxlanadi.
- 5) Asbobning qirindi ariqchalari puxta ishlov berilgan (sayqallangan) bo'lishi kerak; ularning xajmi kattalashtirilgan bo'lishi kerak; bu asbob yuzasiga polimer parda yopishishining oldini olish, shuningdek xosil bo'ladigan qirindini ko'p miqdorda joylashishi uchun zarur.

Tajribalardan ma'lumki, TK guruxidagi tezkesar po'latlardan plastmassaga ishlov berishda foydalanish maqsadga muvofiq emas, chunki asbobning chidamliligi bu xolatda juda past bo'ladi.

Ishlov berilgan yuzaning g'adir-budurligi quyidagilarga bog'liq:

-ishlov berilayotgan materialning xususiyatlariga;

-kesish rejimiga;

- kesuvchi asbobning geometrik ko'rsatkichlariga;
- kesuvchi asbobning yeyilishiga;
- ishlov turiga;
- kesish paytidagi silkinishga va boshqalarga.

Sanab o'tilgan barcha omillar ta'sirini xisobga olish qiyin. Biroq, muayyan materialga optimal geometriya asbobi bilan ishlov berish xisobga olinsa, g'adir-budirlik ko'rsatkichlari darajasini belgilovchi omillar miqdorini eng quyi ko'rsatkichga tushirish mumkun (kesish tezligi, uzatish va kesishning chuqurligi).

Polimer materiallarni charxlashda kesish rejimlari, amaliy tavsiyalarga muvofiq detalga qo'yilgan talablarni qondirgan xolda keskichlarning yuqori darajadagi chidamliligini va ishlovning unumdorligini ta'minlashlari zarur. Keskichlarni yeyilishiga va chidamliligiga sezilarli darajada kesish tezligi ta'sir ko'rsatadi, keyin surish va kesish chuqurligi eng kam darajada chidamlilikga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun avval kesish chuqurligi tanlanadi keyin surishni va eng so'ngida kesish tezligi tanlanadi. Kesish rejimlarini belgilash qayta ishlov berishga tushirishni va kesish chuqurligini aniqlashdan boshlanadi. Odatda kesish chuqurligini texnologik shart-sharoitlardan, detalning qattiqligidan, charxlashning turidan, detalning tavsiya qilingan o'lchamlarining aniqligidan kelib chiqib belgilaydilar. 1.2 jadvalda kesish chuqurligining asbob va qayta ishlanayotgan material markalarining xilma-xilligidan kelib chiqib, yuza tozaligining aniq klasslari uchun tavsiya qilingan miqdorlari keltirilgan.

Kesishning optimal (eng maqbul) tezligini (asbobning chidamliligi bo'yicha) empirik fo'rmulalar orqali chidamlilik davri, kesish chuqurligi va surish, asbob materialiga bog'liq xolda xisoblash mumkun. Bu fo'rmulalar kesish jarayonining turli xil omillarini kesish tezligiga ta'siri darajasini aniqlaydi. Masalan VK8 qattiq qotishmadan tayyorlangan keskich bilan yo'nishda kesish tezligi $v(m/min)$ ni

$$V = \frac{5640}{T^{0.8} S^{0.55} t^{0.55}} \quad (1.1.)$$

fo'rmula bilan xisoblash mumkin.

Tezkesar po'lat keskichlar bilan yo'nganda kesish tezligini

$$V = \frac{1500}{T^{0.82} S^{0.55} t^{0.55}} \quad (1.2.)$$

fo'rmulasi bilan xisoblash mumkun bunda: T-asbobning chidamliligi, min;

S-bo'ylama surish, mm/ob; t-kesish chuqurligi, mm.

bog'liqlik taxlili (1.1.) va (1.2.) quyidagilarni ko'rsatadiki:

- 1) Tezkesar keskichlar bilan kesishning ruxsat etilgan tezligi qattiq qotishmali asbob bilan ishlov berishda ruxsat etilgan tezlikdan 2,5-3 marta kam;
- 2) Surishni, masalan 4 marta oshirganda kesish tezligi 2 marta kamaytiriladi;
- 3) Kesish chuqurligini 4-marta oshirish kesish tezligini 2 marta kamaytiradi;
- 4) Mustaxkamlikni 2 marta oshirish (masalan 60 dan 120 min gacha) kesish tezligini 90% ga yoki deyarli 2 marta pasaytiradi.

1.2.Jadval. Termoplastik plastmassalarni yo'nishda tavsiya qilingan rejimlar.

Yuzanin g tozalik darajasi.	Asboblar materiali va kesish chuqurligi.							
	P18, t=1mm		BK6M, t=0,25÷0,5mm		Rubin, t=0,25÷0,5mm		Almaz t=0,25÷0,5mm	
	v,m/mi n	S,mm/o b	v,m/mi n	S,mm/o b	v,m/mi n	S,mm/o b	v,m/mi n	S,mm/o b
Organik shisha								
8	25	0,03	50	0,01	300	0,03	300	0,03
7	200	0,03	350	0,03	300	0,074	300	0,074
6	300	0,078	150	0,195	300	0,15	300	0,11
5	300	0,11	300	0,195	300	0,195	-	-
Polietilen								

7	150	0,03	200	0,05	200	0,074	200	0,074
6	300	0,11	350	0,11	300	0,15	300	0,15
Ftoroplast-4								
7	150	0,03	200	0,03	250	0,03	250	0,03
6	300	0,073	250	0,11	300	0,11	300	0,11

Xulosa

Polimer materiallarni mexanik qayta ishlashdagi tajribalar natijalarini taxlil qilib shunday xulosa qilish mumkin: qayta ishlov berilgan yuzaning g'adir budurligiga surish eng yuqori ta'sir ko'rsatadi. Deyarli barcha plastmassalar 0,2-0,35 mm/ob surishda eng past g'adir-budurlikka ega bo'ladi. Barcha plastmassalarga ishlov berishda 0,3-0,35 mm/ob surish oraliq'ida notekisliklar balandligining birdan yiriklashuvi kuzatiladi, sababi bunday uzatishlar qora yo'nishda tavsiya qilingan bo'lishi mumkin .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fayzimatov, Sh N., Y. Y. Xusanov, and D. A. Valixonov. "Optimization Conditions Of Drilling Polymeric Composite Materials." *The American Journal of Engineering and Technology* 3.02 (2021): 22-30.
2. Yunusali Yuldashalievich Xusanov, and Dostonbek Azim O'G'Li Valixonov. "POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARDAN TAYYORLANGAN DETALLARNI PARMALASHNI ASOSIY KO'RINISHLARI" *Scientific progress*, vol. 1, no. 6, 2021, pp. 1169-1174.
3. Dostonbek, V., & Saydullo, A. (2020). Using gaming technologies in engineering graphics lessons. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 95-99.
4. Valixonov Dostonbek, Jumaev Nizomiddin, & Srojidinov Jurabek. (2021). *EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE PROCESS OF*

CUTTING POLYMER MATERIALS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(05), 485–490. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/U8XN3>

5. Достонбек Азим Ўғли Валихонов, Алишер Ахмаджон Ўғли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. *Scientific progress*, 2 (1), 367-373.

6. Усманов Джасур Аминджанович, Холмурзаев Абдирасул Абдулахатович, Умарова Мунаввар Омонбековна, and Валихонов Достонбек Аъзим Уғли. "Исследование формы сороудалительной сетки колково-барабанного очистителя хлопка-сырца" *Проблемы современной науки и образования*, no. 12-1 (145), 2019, pp. 35-37.

7. Dostonbek, V., & Salimaxon, N. (2021). The effect of scraping and surface cleaning on the scraping of scraping to be dressing in the cutting of polymer materials. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 717-721.

8. Rustam Karimov (2021). PLANNING OF BELT BRIDGE FOR UNSYMMETRICAL PROGRESSIVE STAMPING. *Scientific progress*, 2 (2), 616-623.

9. Rustam Jaxongir O'G'Li Karimov, & Rustambek Davronbek Ogli Toxtasinov (2021). FEATURES OF CHIP FORMATION DURING PROCESSING OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS. *Scientific progress*, 2 (6), 1481-1487.

10. Rustam Jaxongir O'G'Li Karimov, Saidakbar Sa'Dulla O'G'Li Abdullayev, & Zuxriddin Nosirjonovich Oxunjonov (2021). CUTTING HARD POLYMER COMPOSITE MATERIALS. *Scientific progress*, 2 (6), 1488-1493.

11. Jaxongir o'g'li, R. K., & Quranbaevich, P. K. (2021). PROGRESSIV SHTAMPLASH KONSTRUKSIYALARINI REJALASHTIRISH. *PLANNING OF PROGRESSIVE STAMPING CONSTRUCTIONS. EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES*, 1(3), 10-18.

12. Jaxongir o'g'li, R. K., Toshmatovna, A. D., Muxtoraliyevna, R. M., & Hakimjon o'g'li, T. I. (2021). PROGRESSIVE CONSTRUCTIONS OF

ADJUSTABLE SHEET PUNCHING STAMPS. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES. *PHILOSOPHY AND CULTURE*, 1(2), 46-53.

13. I. O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. *Scientific progress*, 2 (7), 78-82.

14. Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov, & Abdumajidxon Murodxon o'g'li Muxtorov (2021). Theoretical Studies Of The Technological Process Of Machining Parts With Concave Surfaces Of Complex Forms On Cnc Milling Machines. *Journal of Innovations in Social Sciences* 1(1) ,90-97.

15. Turg'unbekov Axmadbek Maxmudbek o'g'li (2021). THEORETICAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MACHINING PARTS WITH CONCAVE SURFACES OF COMPLEX FORMS ON CNC MILLING MACHINES. 1(8), 122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5710406>

16. Alisher Axmadjon o'g'li Botirov, & Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov. (2021). EXPERIMENTAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PROCESSING CONCAVE SURFACES OF COMPLEX SHAPES. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(8), 222–231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5727625>

17. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 435-449.

18. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Maxmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 1035-1045.